

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA BADIY ADABIYOTNING AHAMIYATI

Maxmudova Oygul Toxirjonovna

FarDU katta o‘qituvchisi,

Tursunova Nigora Nurdinjon qizi

FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043306>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirishda badiiy adabiyotning ahamiyati tahlil qilingan. Muallif hikoyalar, ertaklar, she‘rlar orqali bolalar nutq madaniyati, balki hissiy idrok, tasavvur va ijodiy tafakkur hamda lug‘at boyligini kengaytirish, so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, fikrlarni izchil va mantiqiy ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirishning ahamiyatini tushuntiradi. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o‘stirishda badiiy adabiyotning tutgan o‘rni, ahamiyati har tomonla tahlil qilinib, bolalarning shaxsiy rivojlanishiga va ijtimoiy moslashuvchanligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, uy sharoitida va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ota-onalar va tarbiyachilarning badiiy adabiyotdan samarali metodik yondashuvlardan foydalanish zarurligi hamda sahnalashtirish orqali nutq faoliyatining faollashuvi muhimligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, nutq madaniyati, mustaqil fikrlash, tasavvur, ijodiy tafakkur, metodik yondashuv, sahnalashtirish, mantiqiy ifodalash.

Annotation: This article analyzes the importance of fiction in the development of speech of preschool children. The author explains the importance of expanding children's speech culture, as well as emotional perception, imagination and creative thinking, as well as vocabulary, correct pronunciation of words, and the skills of coherent and logical expression of thoughts through fairy tales, poems, and stories. The article analyzes the role and importance of fiction in the development of speech of preschool children from all sides, and gives practical recommendations for increasing the personal development and social adaptability of children. It also emphasizes the need for parents and educators to use effective methodological approaches to fiction at home and in preschool educational organizations, and the importance of activating speech activity through staging.

Keywords: fiction, speech culture, independent thinking, imagination, creative thinking, methodological approach, staging, logical expression.

Аннотация: В данной статье анализируется значение художественной литературы в развитии речи детей дошкольного

возраста. Через сказки, стихи, рассказы автор объясняет значение культуры речи детей, а также эмоционального восприятия, воображения и творческого мышления, а также расширения словарного запаса, правильного произношения слов, формирования навыков связного и логичного выражения мыслей. В статье со всех сторон анализируется роль и значение художественной литературы в развитии речи дошкольников, а также даются практические рекомендации по повышению личностного развития и социальной гибкости детей. Также подчеркивается необходимость использования родителями и воспитателями эффективных методических приемов из художественной литературы дома и в организациях дошкольного образования, а также важность активизации речевой деятельности посредством инсценировок.

Ключевые слова: художественная литература, культура речи, самостоятельное мышление, воображение, творческое мышление, методический подход, инсценировка, логическое выражение.

Bolalar adabiyoti – bolalar va o‘smirlar uchun yaratilgan badiiy, ilmiy, ilmiy-ommabop va publitsistik asarlar majmui. Bularning asosiy qismini badiiy asarlar tashkil etadi. Jahon xalqlari, shu jumladan, o‘zbek xalqi bolalar adabiyoti tez aytish, topishmoq, o‘yin qo‘shiqlari, rivoyat, afsona, ertak, maqol, masal va doston singari aksariyat qismi bolalarga mo‘ljallab yaratilgan og‘zaki ijod namunalaridan boshlanadi. Bolalar adabiyotini bevosita bolalarga mo‘ljallab yaratilgan va aslida bolalarga mo‘ljallanmagan bo‘lsa-da, keyinchalik bolalar adabiyotiga o‘tib qolgan asarlarga ajratish mumkin. Bolalar adabiyotining o‘ziga xos xususiyati – u o‘zgaruvchan hodisa bo‘lib, u kitobxon yoshi, tarixiy davr va ijtimoiy muhit bilan bevosita bog‘liq. Kitobxon yoshini hisobga olish bolalar adabiyotining eng asosiy xususiyatlaridandir. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarda bu ko‘rgazmalilik, ezgulik va yovuzlik kuchlarining oddiy ko‘rinishdagi ziddiyatlariga asoslangan bo‘lsa, o‘smirlar uchun yaratilgan adabiyotda murakkab hayotdagi murakkab kishilarning ruhiyati ochila boshlaydi. Bolalar adabiyotining yana bir xususiyati uning harakatga boyligidir. Bundan bolalar adabiyotida syujetga bo‘lgan talab ham kelib chiqadi. U voqealarning tezkor, qiziqarli, fantaziyaga, yumorga boy ravishda yechilishini talab qiladi. Maktabgacha yosh davri bolalarning shaxsiy va intellektual rivojlanishida muhim bosqich bo‘lib, aynan shu davrda nutq shakllanadi va faol rivojlanadi. Nutq bolaning atrof-muhitni tushunishi, o‘z fikr va his-tuyg‘ularini ifodalashi, boshqalar bilan muloqot qilishi uchun asosiy vosita sanaladi. Bu jarayonda badiiy adabiyotning o‘rni beqiyos bo‘lib, u bolalarga so‘z boyligini kengaytirish,

ifodali nutq ko'nikmalarini shakllantirish, hissiy idrok va tasavvurni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Ertaklar, she'rlar, hikoyalar orqali bola nafaqat tilning rang-barangligini o'rganadi, balki axloqiy qadriyatlar, yaxshiyomon tushunchalari bilan tanishadi. Adabiy asarlar bolalarning tasavvur dunyosini kengaytirib, ularda mustaqil fikrlash va kreativ yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli maktabgacha ta'lim jarayonida badiiy adabiyotdan maqsadli foydalanish bolalarning nutq rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Badiiy asarlar orqali bola o'zida qahramonlarga hamdardlik qilish, yaxshilik va yomonlikni ajratish, hayotiy saboqlarni anglash kabi muhim jihatlarni rivojlantiradi. Shu bois badiiy adabiyotdan ta'lim jarayonida maqsadli foydalanish bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun muhim o'rin egallaydi.

Badiiy adabiyot — inson hayoti, ichki kechinmalari, jamiyat va tabiatga oid voqea-hodisalarni estetik idrok asosida badiiy obrazlar orqali ifodalovchi san'at turi. Bu adabiyot turining asosiy vazifasi nafaqat o'quvchiga ma'lumot berish, balki uning qalbiga ta'sir qilish, hayotga bo'lgan estetik munosabatini shakllantirishdir. Badiiy adabiyot so'z san'ati vositasida inson ruhiyatiga kirib borib, uning tafakkurini o'stiradi, axloqiy qadriyatlarni singdiradi va hissiy olamini boyitadi. Badiiy adabiyot janr jihatidan juda keng qamrovli bo'lib, ertaklar, she'rlar, hikoyalar, dostonlar, romanlar, dramatik asarlar kabi shakllarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodi — ertak, topishmoq, maqol va matallar katta ahamiyat kasb etadi. Bu asarlar bolalarga fikrlarni obrazli tushuntirishga, nutqni ifodali qilishga va hayotiy tushunchalarni oson o'zlashtirishga yordam beradi.

Badiiy adabiyotning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Obrazlilik:** hayotiy voqelik va insoniy kechinmalar badiiy obrazlar orqali namoyon bo'ladi. Bu bolalarning tasavvurini kengaytiradi va ular atrofdagi olamni yanada chuqurroq idrok qila boshlaydilar.
- **Estetik ta'sir:** badiiy adabiyot inson qalbida ezgulik, mehr-oqibat, adolat kabi fazilatlarni shakllantiradi, axloqiy tarbiyada muhim rol o'ynaydi.
- **Til boyligi:** adabiy asarlar tilning eng nozik va boy qatlamlarini namoyon qiladi, bolalarni rang-barang so'z va iboralar bilan tanishtiradi, ularda nutq madaniyatini shakllantiradi.
- **Hissiy va ma'naviy tarbiya:** badiiy adabiyot bolalarda hissiy tajribani boyitib, ularning his-tuyg'ularini anglash va ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun badiiy adabiyot faqatgina bilim manbasi bo'lib qolmay, balki ularning dunyoqarashini kengaytiradigan, nutqini o'stiradigan va ijodiy tafakkurini rag'batlantiradigan kuchli vosita sanaladi. Shu sababli badiiy adabiyotni maktabgacha ta'lim jarayoniga joriy etish, uni bolalar qabul qiladigan darajada tushunarli va qiziqarli shakllarda yetkazish ularning har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Hikoya — badiiy nasr janri bo'lib, unda muallif biror voqeani obrazlar orqali sodda va izchil tarzda tasvirleydi. Hikoyalarda odatda hayotiy vaziyatlar, tabiat hodisalari yoki kundalik hayotda uchraydigan kichik voqealar yoritiladi. Bolalar uchun mo'ljallangan hikoyalar ularga atrof-muhitni tushunishda, hayotiy saboqlarni o'zlashtirishda yordam beradi. Hikoya bolalarning nutq boyligini kengaytiradi, hikoyalarda turli so'zlar, ifodalar va gap tuzish shakllari uchraydi. Bu esa bolalarning leksik zaxirasini oshiradi. Fikrlarni izchil bayon qilishga o'rgatadi, hikoya tuzilmasi (boshlanishi, rivoji, yakuni) bolalarga voqealarni tartib bilan so'zlash ko'nikmasini beradi. Analitik va mantiqiy fikrlashni shakllantiradi, bolalar hikoya mazmunini tushunish uchun sabab va oqibat munosabatlarini tushunishga o'rganadilar. Masalan, G'afur G'ulomning "Shum bola" asari bolalarning hayotga qiziqishini uyg'otib, ularni fikrlashga undaydi.

Ertak — tasavvur va axloqiy tarbiyaning qudratli vositasidir. Ertak — xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va bolalarga eng yaqin janrlaridan biri bo'lib, unda turli sehrli hodisalar, fantastik qahramonlar, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash badiiy tasvirlanadi. Ertaklar bolalarning tasavvur olamini boyitib, ularni hayotiy qadriyatlar bilan tanishtiradi. Ertak bolalar tasavvurni kengaytiradi, sehrli voqealar va obrazlar bolalarni ijodiy fikrlashga rag'batlantiradi. Nutq ifodaviyligini oshiradi, ertaklarda sodda, ammo ifodali so'z va iboralar bolalarning nutq madaniyatini rivojlantiradi. Axloqiy qadriyatlarni singdiradi, ertaklar orqali bolalar yaxshilik va yomonlikni ajratadi, mehnatsevarlik, halollik kabi fazilatlarni o'zlashtiradi. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagi bolalarda adolat, mehr-oqibat kabi hissiyotlarni shakllantiradi va nutqni obrazli boyitadi.

She'r — nutq ritmi va ifodaviyligini kuchaytiruvchi janr. She'r — badiiy adabiyotning eng sodda tuzilgan, ohangdor va ifodali janri bo'lib, unda fikrlar hissiyot bilan uyg'unlashgan holda qofiya va ritm asosida ifodalanadi. She'rlar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda juda samarali sanaladi, chunki ular bolalarning eslab qolish qobiliyatini rivojlantirib, so'zlarni ohang bilan talaffuz qilishga o'rgatadi. Lug'at boyligini oshiradi, she'rlar ko'pincha sodda, ammo mazmunli so'z va iboralar bilan boyitilgan bo'ladi, bu esa bolalarning til zaxirasini kengaytiradi. Hissiy ifodani rivojlantiradi, she'r o'qish

jarayonida bolalar his-tuyg'ularini ochiq ifodalashga o'rganadi. Masalan, Abdulla Oripovning bolalar uchun yozilgan she'rlari nafaqat ularning nutqini, balki milliy tuyg'ularini ham tarbiyalaydi.

Badiiy adabiyot bolalarning lug'at boyligini kengaytirishda samarali vosita hisoblanadi. Ertaklar va hikoyalarda uchraydigan obrazli ifodalar, xalq maqol va matallari bolalarni yangi so'zlar bilan tanishtiradi. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagi orqali bolalar do'stlik, halollik, mehr-oqibat kabi tushunchalarni anglab yetadi. Bunday asarlarni o'qish jarayonida tarbiyachi va ota-onalar bolaga tushunarsiz so'zlarni izohlab, ularni kundalik nutqda ishlatishga rag'batlantirishi lozim.

Nutq madaniyatini shakllantirish va talaffuzni to'g'rilash. She'r bolalarning to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, G'afur G'ulomning bolalar uchun yozilgan she'rlari tovushlarni aniq talaffuz qilishga o'rgatadi. Ritmik va qofiyali asarlar bolalarning fonematik idrokini rivojlantirib, nutqdagi aniqlik va ifodalilikni oshiradi. Tarbiyachi bolalarga she'rlarni yod oldirish, ularni marom bilan aytish orqali nutq madaniyatini shakllantirishi mumkin.

Badiiy adabiyot bolalarning tasavvuri va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ertak qahramonlarining sarguzashtlari bolalarda voqealarni tasavvur qilish, o'z fikrini mustaqil ifodalash qobiliyatini oshiradi. Masalan, "Bo'g'irsoq" ertagini o'qigan bolalar ertakning davomini o'zlari tasavvur qilib, yangi ssenariylar tuzishi mumkin. Bunday ijodiy faoliyat bolalarning so'z boyligini oshirish bilan birga mustaqil fikrlash qobiliyatini ham kuchaytiradi.

Bolalarning nutqini rivojlantirishda sahnalashtirish usuli juda samarali hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertak va hikoyalarning sahnalashtirilishi bolalarning nutqiy faolligini oshiradi, ular dialogik nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, "Qizil shapkacha" ertagini sahnalashtirish jarayonida bolalar qahramonlar o'rtasidagi suhbatlarni qayta tiklab, jonli muloqot qilishga o'rganadilar.

Bolaning nutqini o'stirishda tarbiyachi va ota-onaning roli katta. Tarbiyachi badiiy asarlarni ifodali o'qish, asari taklif qilish orqali nutqiy faoliyatni rag'batlantiradi. Uy sharoitida esa ota-onalar bolalarga ertak o'qib berish, bolani ertak qahramonlari haqida suhbatga tortish orqali nutqni rivojlantirishga ko'maklashishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim jarayonida badiiy adabiyot, ayniqsa xalq ertaklari, bolalarning nutqini rivojlantirish, axloqiy tarbiyasini shakllantirish va ijodiy

qobiliyatlarini oshirishda muhim vosita sanaladi. "Zumrad va Qimmat" ertagi bolalarga yaxshilik va yomonlik, mehnatsevarlik va dangasalik, adolat va insofsizlik kabi tushunchalarni sodda va tushunarli yuzasidan savol-javoblar tashkil etish, bolalarga mustaqil hikoya tuzish tarzida yetkazadi. Ayniqsa, bu ertakni sahnalashtirish bolalarning nutqiy faolligini oshirish bilan birga, ular o'rtasida hamkorlik, jamoaviylik va o'ziga ishonch tuyg'ularini rivojlantiradi.

Katta guruh tarbiyalanuvchilari "Zumrad va Qimmat" ertagini sahnalashtiradilar. Bolalarni ertak bilan tanishtirib, ifodali tarzda o'qib beriladi. Muhokama jarayonida asosiy qahramonlar va ularning fazilatlari tushuntiriladi. Bolalarga "Kim yaxshilik qilsa, yaxshilik topadi" degan g'oya singdiriladi.

Bolalarga ertak qahramonlari rollari taqsimlanadi:

Zumrad — mehribon, odobli, mehnatsevar qiz.

Qimmat — ishyoqmas, dangasa qiz.

Ona — adolatsiz, Qimmatni erkalatadigan ona.

Ota—mehribon.

Kampir — donishmand, sinovlardan o'tkazuvchi obraz.

Bolalar kichik guruhlariga bo'linib, qismlarga ajratilgan sahnalarni o'zlashtiradilar. Tarbiyachi dialoglarni tushuntiradi, harakatlar, intonatsiya va mimikalarni o'rgatadi. Bolalarning yanada qiziqishini oshirish uchun ertakga mos sahna bezaklari va kostyumlar tayyorlanadi (masalan, o'rmonga o'xshash burchak, uy maketi, qahramonlar uchun oddiy kiyim va aksessuarlar). Ertak to'liq sahnalashtirilgach, bolalar spektaklni boshqa guruh bolalari, ota-onalar yoki tarbiyachilarga namoyish qilishadi. Bu esa bolalarda sahna oldida o'zini erkin tutish, auditoriya oldida ishonch bilan chiqish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Bolalar sahnalashtirish jarayonida yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradi, gaplarni izchil va ifodali talaffuz qilishga o'rganadi. Ertakdagi Zumrad va Qimmat obrazlari orqali bolalar mehnatsevarlik, halollik va yaxshilik kabi fazilatlarni tushunib yetadilar. Sahnalashtirish jarayonida bolalar mustaqil fikrlash, voqealarni o'zlaricha talqin qilish va ijodiy yechimlar topishga o'rganadi. Jamoaviy faoliyat orqali bolalarda hamkorlik, murosa, bir-birini tinglash va hurmat qilish qobiliyatlari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyotdan maqsadli va samarali foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish, shaxsiyati va tafakkurini shakllantirishda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Safarov O., Barakayev R., Jamilova B. – Bolalar adabiyoti. Darslik / T.: "Sharofat-fayz", 2022. – 320 b.

2. Jamilova B. O'zbek bolalar adabiyoti. O'quv qo'llanma. T.: Innovatsiya-Ziyo. 2021. – 222 b.
3. Jamilova B., Safarov F. Ona tili va bolalar adabiyotidan ilmiy atamalar lug'ati. Buxoro, "Durdona", 2021. – 220 b.
4. Jumaboev M. Bolalar adabiyoti. Darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2011. – 224 b.
5. Ibroximova Z. Quvnoqlikka yashiringan iztiroblar. - Toshkent: O'zbekiston milliy kutubxonasi, 2005. – 36 b.
6. Gritsenko Z.A. Detskaya literatura: Uchebnoe posobie. - Moskva: Akademiya, 2004. – S.4.

